

PROJETO DE EXTENSÃO DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2024: RELATO DE EXPERIENCIA

Greyciane Passos dos Santos¹
Janaira Ferreira Damasceno²
Jonas Rocha Franco de Paiva³
Witalo Gomes Teixeira⁴

RESUMO: A declaração do imposto de renda é um procedimento anual exigido pela Receita Federal, por meio do qual os contribuintes informam ao governo sua renda anual e determinados dados financeiros. A declaração é realizada por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD), disponibilizado pela Receita Federal, por isso, o grupo de Extensão da Contabilidade-PROJECT realizou uma ação de consultoria, preenchimento e envio desta declaração. O objetivo do presente trabalho é apresentar a experiência da equipe do PROJECT, no desenvolvimento de ações a capacitação, consultoria e envio da DIRF 2024 no Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE. Conclui-se neste trabalho a percepção dos integrantes com relação aos objetivos do projeto e atividades desenvolvidas.

Palavras-chave: Projeto de extensão. DIRF 2024, Relato de experiência.

1 Mestre em em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br

2 Graduanda em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: janaira.fdamasceno@gmail.com.

3 Graduando em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: franco.jonass123@gmail.com

4 Graduando em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: wiitalogomesteixeira11@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A declaração do imposto de renda é um procedimento anual solicitado pela Receita Federal em diversos países, incluindo o Brasil, no qual os contribuintes informam sua renda anual e alguns dados financeiros ao governo. O objetivo é calcular o imposto devido ou, em alguns casos, receber restituição se houver imposto pago em excesso ao longo do ano.

No Brasil, a declaração é realizada por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD), disponibilizado pela Receita Federal. Nesse programa, os contribuintes devem informar seus rendimentos, despesas dedutíveis, bens, direitos, dívidas e outras informações relevantes. Em 2024, foram enviadas mais de 35 milhões de declarações. (RECEITA FEDERAL, 2024). Entre os contribuintes obrigados a declarar estão aqueles que recebem até seis salários mínimos mensais e possuem poucos ou nenhum bem móvel ou imóvel, sendo esse o público-alvo do projeto de extensão Declaração de Imposto de Renda - DIRF de 2024.

O objetivo do presente trabalho é apresentar a experiência da equipe do projeto de extensão de Imposto de Renda, grupo nomeado como Projeto de Extensão da Contabilidade-PROJECT, no desenvolvimento de ações a capacitação, consultoria e envio da DIRF 2024, ocorrido nos dias 04 à 09 de abril de 2022 no Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, com o apoio da coordenação do Curso de Ciências-EAD e coordenação do Curso de Administração-EAD.

O projeto de extensão teve como objetivo atender gratuitamente os contribuintes com renda de até seis salários mínimos, oferecendo serviços de orientação, auxílio no preenchimento e transmissão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2024 no Centro Universitário da Faculdade Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Os limites foram definidos para beneficiar pessoas de renda não muito elevada, que não têm condições de arcar com os custos de um contador.

Como parte dessa iniciativa, também foi realizada uma ação social para arrecadação e entrega de doações de ração e materiais de primeiros socorros, como gazes, soro, esparadrapo e paninhos para cães e gatos. Esses itens serão destinados ao Abrigo São Lázaro, uma entidade sem fins lucrativos que resgata e cuida de animais abandonados em Fortaleza.

Os atendimentos foram realizados pelos alunos de Ciências Contábeis-EAD da UNIGRANDE, com apoio logístico dos alunos do Curso de Administração-EAD, sob a supervisão da coordenadora do Curso de Ciências Contábeis-EAD

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde sempre as pessoas tendem a se organizar socialmente, com a necessidade de criar fontes de custeio para viabilizar e organizar a vida em sociedade e seu desenvolvimento. A instituição de “impostos e taxas” foi o caminho encontrado para promover esta organização e a manutenção das sociedades.

No Brasil colonial, foi instituída a cobrança de 20% (um quinto) sobre o ouro encontrado nas minas, derretido e transformado em barras, nas quais havia o selo da Coroa Portuguesa, que, por volta de 1750 séc XVIII, começou a retirar o quinto diretamente nas casas de fundição. No Brasil imperial, alguns financistas e políticos lutaram pela cobrança de um imposto efetivo sobre a renda que reduziria a cobrança dos impostos indiretos e promoveria justiça tributária. Mas foi no Brasil republicano que o imposto de renda finalmente foi criado por meio da Lei no 4.625/1922 (art. 31), valendo a partir de 1923. (Pêgas, 2022)

Entretanto, devido à sua complexidade, a implementação do imposto não ocorreu imediatamente. Houve, na verdade, um período de estudos por parte do governo para desenvolver um regulamento e organizar a sua arrecadação (PIVA, 2008). Esses estudos, baseados no modelo francês, resultaram na proposição de um sistema misto, no qual os rendimentos seriam categorizados e sujeitos a taxas proporcionais, além de serem tributados

globalmente e ainda estarem sujeitos a taxas complementares (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2024).

O Imposto de Renda é uma obrigação fiscal gerida pela Receita Federal do Brasil (RFB), aplicável tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Consiste em um montante anualmente deduzido do rendimento de colaboradores ou organizações e repassado ao governo federal. A alíquota de dedução é determinada pelo governo de cada país onde o imposto é aplicado, conforme é demonstrado na Tabela 1, os valores aplicados no Brasil. (RECEITA FEDERAL, 2022)

No contexto brasileiro, a contribuição devida por trabalhadores é conhecida como Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF), e a declaração anual que comprova os rendimentos é chamada Declaração de Ajuste Anual (DIRPF). Essa declaração é exigida de todos que recebem rendimentos superiores ao valor mínimo estabelecido pelo governo. (Pêgas, 2022; RECEITA FEDERAL, 2024)

O Imposto de Renda é uma obrigação fiscal gerida pela Receita Federal do Brasil (RFB), aplicável tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Consiste em um montante anualmente deduzido do rendimento de colaboradores ou organizações e repassado ao governo federal. A alíquota de dedução é determinada pelo governo de cada país onde o imposto é aplicado anualmente. (Pêgas, 2022; RECEITA FEDERAL, 2024)

No contexto brasileiro, a contribuição devida por trabalhadores é conhecida como Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF), e a declaração anual que comprova os rendimentos é chamada Declaração de Ajuste Anual (DIRPF). Essa declaração é exigida de todos que recebem rendimentos superiores ao valor mínimo estabelecido pelo governo como demonstra na tabela anterior. (Pêgas, 2022; RECEITA FEDERAL, 2024)

No cenário atual, o imposto sobre a renda e ganhos de qualquer natureza é respaldado pela Constituição Federal e segue critérios de generalidade, universalidade e progressividade (artigo 153, inciso III, e § 2º, inciso I, da CF/88). Yamashita (2014, p. 105) defende que "[...] o imposto de renda deve abranger todos os cidadãos (generalidade) e todas as fontes de rendimento (universalidade), de acordo com a sua renda global". Nesse contexto, é claro que a atividade estatal não deve conceder privilégios a nenhum sujeito passivo da obrigação tributária. Inicialmente, o imposto sobre a renda era conceituado pelo Decreto-lei n. 1.804/39 como um tributo destinado a atender às necessidades gerais da administração pública (BRASIL, 1939, p. 6), sendo posteriormente incorporado ao artigo 1º, § 2º, do Decreto-lei nº 2.416/40.

Portanto, evidencia-se a importância do imposto sobre a renda, especialmente quando focalizado na tributação das pessoas físicas, como uma ferramenta que pode ser utilizada para objetivos de política econômica e social. No entanto, antes de tudo, é crucial que esse imposto esteja em consonância com as disposições da Constituição e da legislação tributária.

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como descritiva, e sob abordagem do problema de pesquisa é classificada como qualitativa (Gil, 1999; Vergara, 2000).

Como procedimentos utiliza-se o estudo de caso. Segundo Yin (2005, p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real”. Logo, foi aplicado um questionário no *Google Forms*, com os oito integrantes do grupo de extensão da contabilidade do UNIGRANDE, situado em Fortaleza-CE.

4 RESULTADOS

O Programa de Bolsa de Extensão (ProExt) do UNIGRANDE tem como objetivo geral o apoio às ações e trabalhos extensionistas sob a forma de assessorias, estudos, elaboração e acompanhamento de projetos, cursos e outras modalidades que vierem a ser solicitadas e versarão sobre matéria de natureza artística, cultural, científica, social ou esportiva, em prol e

em parceria com a comunidade, contribuindo para a formação cidadã e apoiando a articulação Universidade-Sociedade. (UNIGRANDE, 2024)

Para o grupo de iniciação científica do curso de contabilidade, denominado PROJECT, contou com a participação de 9 alunos, contendo 7 alunos do curso de Ciências Contábeis, e 2 alunos da administração, coordenados pela Profa Greyciane Passos. Aplicado o questionário a estes, apresentam-se as seguintes perspectivas sobre este projeto. Foi predominante a participação de estudantes nos 3º e 4º semestres, isso sugere que o projeto de extensão atraiu principalmente alunos na fase inicial de seus cursos. Essa faixa semestral é crucial, pois permite que esses alunos adquiram experiências práticas desde cedo, contribuindo para sua formação e desenvolvimento de habilidades. Além disso, o envolvimento de um percentual menor de alunos mais avançados (7º e 8º semestres) pode indicar que estes já possuem uma base de conhecimento e experiência.

Todos os participantes do Project conheciam o objetivo do Projeto de extensão de imposto de renda que foi integrar os discentes do Centro Universitário da Grande Fortaleza, com os cidadãos e a comunidade no entorno, bem como aplicar os conhecimentos adquiridos no curso e desenvolver nos ambientes acadêmicos o senso de responsabilidade social. Para os contribuintes, a necessidade da obrigatoriedade do envio da declaração à Receita Federal, sendo feita de forma gratuita e seguindo todos os preceitos do regulamento do Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF.

O principal critério para a seleção dos contribuintes foi a renda, limitando-se a aqueles que recebem até 6 salários mínimos. Essa abordagem também visa atender. A inclusão de microempreendedores individuais (MEI) no projeto é especialmente relevante, pois, a combinação desses critérios indica um compromisso do projeto em impactar positivamente a comunidade, fornecendo serviços que podem fazer uma diferença significativa na vida financeira dos contribuintes.

Para atuar na atividade do projeto foi realizado um treinamento com os alunos para o atendimento de Imposto de Renda, e foi uma experiência extremamente positiva. O treinamento realizado trouxe conhecimentos básicos sobre a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRF) 2024, o que foi fundamental para que os alunos pudessem executar uma atividade de extensão de forma eficiente. Com essa base sólida, os alunos sentem-se confiantes e preparados para atender aos contribuintes, garantindo que cada declaração seja elaborada com precisão. Ele foi fundamental para proporcionar aos alunos uma compreensão aprofundada sobre a Declaração do Imposto de Renda, abordando não apenas os aspectos teóricos, mas também as práticas necessárias para realizar atendimentos efetivos. Através das sessões de capacitação, os alunos puderam desenvolver habilidades essenciais, como a comunicação com o público, a identificação das necessidades dos contribuintes e a resolução de dúvidas comuns. Além disso, o treinamento estimulou o trabalho em equipe, permitindo que os alunos aprendessem uns com os outros e compartilhassem suas experiências.

As datas das aulas de treinamento para os monitores foram bem planejadas e personalizadas, permitindo que todos os participantes se preparem de forma eficaz, proporcionando o conhecimento necessário sobre a Declaração do Imposto de Renda de 2024, além de promover uma compreensão clara dos processos envolvidos.

A coordenadora e professora Thicia desempenharam papéis cruciais na organização e execução das atividades, garantindo que os recursos necessários sejam utilizados. Além disso, a participação dos alunos de Administração foi essencial, contribuindo com a presença de uma equipe de apoio estruturada é um indicador da seriedade e do compromisso com o projeto, refletindo na qualidade do atendimento prestado aos contribuintes. A logística para o projeto foi um apoio fundamental para o seu sucesso. A coordenadora, Professora Greyciane Passos, e a Professora Thicia Sampaio. E os alunos da administração.

A divulgação do projeto foi realizada principalmente através das redes sociais, com um foco especial no Instagram. E por meio de histórias, postagens informativas e campanhas direcionadas, conseguimos divulgar informações sobre o projeto, como dados de atendimento e os serviços oferecidos. Essa estratégia não apenas aumentou a visibilidade do projeto. Teve grandes resultados nas metas do projeto. Porém, o uso do Instagram como principal canal de divulgação contribuiu significativamente para o sucesso do projeto.

O horário de atendimento aos contribuintes durante o projeto foi bastante adequado, pois se ajustou às disponibilidades dos alunos. As frequências ocorreram nas quartas-feiras, das 19h00 às 21h00, e aos sábados, das 10h00 às 16h00. Essa flexibilidade permitiu que tanto os alunos quanto os contribuintes pudessem participar de forma eficiente. Essa abordagem garantiu um fluxo constante de pessoas que buscam ajuda para a declaração do Imposto de Renda, refletindo o sucesso do projeto em integrar a comunidade e os discentes. A adequação dos horários, portanto, foi um fator essencial para o sucesso do projeto.

Figura 1. Declaração Preenchidas e Transmitidas no PROJECT em 2024.

Fonte: Elaborado pelos autores

Os dados coletados no questionário revelam uma participação significativa dos alunos no projeto de extensão, com a maioria elaborando entre 4 e 5 declarações (28,6% cada), e 14,3% que elaboraram 1, 2 e 6 declarações segundo a Figura 1. Ao todo foram 20 declarações enviadas. Durante o projeto, transmitiu-se um total de 21 declarações de Imposto de Renda para a Receita Federal. No entanto, é importante destacar que, das 21 declarações elaboradas, apenas 20 foram enviadas. Essa experiência foi valiosa, pois não só me permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, mas também nos ensinou sobre a importância da precisão e do acompanhamento no processo de envio das declarações, aspectos essenciais para garantir que todas as informações estejam corretas e dentro dos prazos.

Dentro do PROJECT o relacionamento e compromisso da coordenadora do projeto foi que a supervisão realizada pela coordenadora mostrou-se fundamental para o sucesso do projeto. Ela se mostrou muito presente e comprometida durante toda a realização do PROJECT. Sua disponibilidade para apoiar e orientar fez toda a diferença, proporcionando um ambiente propício para o aprendizado e o desenvolvimento das atividades. Graças ao seu envolvimento, foi possível superar desafios e esclarecer dúvidas de maneira mais eficaz. O suporte da coordenadora foi um pilar importante para o bom andamento do projeto, tornando a experiência enriquecedora para todos os alunos envolvidos.

Figura 2. Dificuldades percebidas no projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme Figura 2, **57%** dos alunos perceberam que uma das principais dificuldades enfrentadas durante o projeto foi a falta de incentivo financeiro.. Essa questão impactou a capacidade de implementar algumas atividades e iniciativas que poderiam ter potencializado ainda mais o alcance e a eficácia do projeto. A ausência de recursos financeiros limitou oportunidades de divulgação mais abrangente, aquisição de materiais de apoio. Essa situação destacou a importância de um suporte financeiro adequado para garantir que projetos de extensão possam ser realizados de forma plena e eficaz, beneficiando tanto os alunos quanto a comunidade atendida. Outras dificuldades citadas cada uma com **14,3%** foram: responder dúvidas, apoio na divulgação, horário das atividades, relacionamento na equipe e coordenadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições de um projeto de extensão universitária geralmente têm impacto significativo tanto na comunidade quanto na formação dos estudantes.

Na percepção dos alunos do PROJECT, o projeto de extensão incentiva o aluno a aprender declarar um IR, a realizar um boa comunicação e dialogar com o público. O projeto ajudou com o desenvolvimento e aprendizagem, pois os alunos vivenciaram uma experiência para o mercado de trabalho futuramente.

De suma e extrema importância, pois com a execução do projeto têm-se a noção e o entendimento de como lidar com atendimento passando segurança é confiabilidade nas informações e a forma de como se funciona todo esse processo como por exemplo as regras, o que pode ser feitos para cada caso e assim descobrindo e aprendendo de acordo com a realidade de cada um.

Além disso mostrou a interdisciplinidade do curso interagindo com o curso de administração, o aluno conseguiu ver um universo de contábeis muito abrangente que possibilita inúmeras oportunidades.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 out. 2024.

_____. **Decreto-lei nº 1.804**, de 24 de novembro de 1939. Aprova normas orçamentárias, financeiras e de contabilidade para os Estados e Municípios. 1939. Disponível em: <https://encurtador.com.br/2FkZI>. Acesso em: 15 out. 2024.

_____. **Decreto-lei nº 2.416**, de 17 de julho de 1940. Aprova a codificação das normas financeiras para os Estados e Municípios. Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del2416.htm. Acesso em: 15 out. 2024.

GIL, Antônio. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

PÊGAS, P. H. **Manual de Contabilidade Tributária**. 10 edição. Grupo GEN, 2022.

PIVA, R.B. **Imposto de renda pessoa física: evolução histórica e análise..** 158 f. TCC (Graduação em Ciências Contábeis) - Curso de Ciências Contábeis, Centro Universitário La Salle, Canoas, RS. 2008

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Notícias**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/mais-de-35-milhoes-de-declaracoes-do-imposto-de-renda-2024-ja-foram-recebidas-pela-receita-federal>. Acesso em: 29 out. 2024.

_____. **Tributação de 2024**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/tabelas/2024>. Acesso em: 29 out. 2024.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3ª ed. Porto Alegre: Brookman, 2005.